

PERBEDAAN dan PESAMAAN TEORI KEPERIBADIAN: SIGMOUND FREUD VS AL-GHAZALI

(M. Ilham Saputra, mhdilham0204@gmail.com)

Program Study Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas
Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

ABSTRAK

Studi ini mengkaji perbandingan teori kepribadian manusia Al-Ghazali dan Sigmund Freud . Keduanya memberikan banyak wawasan tentang bagaimana jiwa manusia terstruktur dan bekerja. Dengan tiga komponen dasar —id, ego, dan superego —Freud menekankan aspek psikologis dan biologis kepribadian yang berinteraksi untuk menyeimbangkan dorongan naluriah , realitas , dan nilai-nilai moral . Al-Ghazali memandang hakikat manusia secara keseluruhan , termasuk komponen spiritual yang terdiri dari qalb (hati), ruh (jiwa spiritual), aql (akal), dan nafs (hasrat). Persamaan antara keduanya terletak pada pengakuan adanya konflik internal yang membentuk karakter dan interaksi unsur-unsur jiwa yang membentuk perilaku manusia . Perbedaannya, sementara itu, terletak pada penekanan dan tujuan mereka : Freud mengutamakan masalah psikologis dan biologis tanpa memperhatikan dimensi spiritual Al-Ghazali mengutamakan dimensi spiritual . Pusat pembentukan karakter dan jalan menuju kesempurnaan manusia . Oleh karena itu, jika teori Al-Ghazali bersifat spiritual dan moral serta menekankan perlunya keseimbangan, maka teori Freud didasarkan pada empirisme dan psikoanalisis serta bersifat religius, yaitu memadukan akal, hati, dan nafsu sebagai inti pengembangan kepribadian manusia secara holistik.

ABSTRAK

This study examines the comparative theories of human personality between Al-Ghazali and Sigmund Freud. Both provide considerable insight into how the human psyche is structured and operates. With three basic components—the id, ego, and superego—Freud emphasized the psychological and biological aspects of personality that interact to balance instinctual drives, reality, and moral values. Al-Ghazali viewed human nature as a whole, including the spiritual component consisting of the qalb (heart), ruh (spiritual soul), aql (reason), and nafs (desire). The similarity between the two lies in the recognition of the internal conflicts that shape character and the interaction of the elements of the soul that shape human behavior. The difference, meanwhile, lies in their emphasis and goals: Freud prioritized psychological and biological issues without paying attention to the spiritual dimension. Al-Ghazali prioritized the spiritual dimension. Central to character formation and the path to human perfection. Therefore, if Al-Ghazali's theory is spiritual and moral and emphasizes the need for balance, Freud's theory is based on empiricism and psychoanalysis and is religious in nature, namely combining reason, heart, and desire as the core of the holistic development of human personality.

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang kepribadian manusia selalu menjadi topik menarik di berbagai bidang ilmu, baik dalam psikologi modern maupun dalam pemikiran keagamaan dan filsafat ilmu. Setiap manusia memiliki cara berpikir, merasakan dan bertindak yang unik, dan semua itu berakar dari struktur kepribadian yang kompleks. Karena itu, banyak tokoh dari berbagai latar belakang berusaha menjelaskan bagaimana kepribadian terbentuk dan apa saja yang memengaruhinya.

Salah satunya tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia psikologi barat adalah Sigmund Freud, dengan teori psikoanalisisnya yang terkenal melalui konsep Id, ego dan super ego. Menurut Freud, perilaku manusia muncul dari interaksi antara golongan dasar, kesadaran dan nilai moral sosial. Sementara itu, dalam khazanah pemikiran Islam, imam Al-Ghazali memberikan pandangan yang lebih menyeluruh tentang kepribadian. Beliau tidak hanya membahas aspek psikologi, tetapi juga menekankan dimensi spiritual manusia. Menurutnya, unsur-unsur seperti qalb (hati), nafs (keinginan), ruh (jiwa spiritual) dan aql (akal) berperan penting dalam membentuk kepribadian yang seimbang dan mendekatkan manusia kepada Tuhan.

Menariknya, meskipun berasal dari dua dunia yang sangat berbeda Freud dengan pandangan psikologi modern yang cenderung sekuler, dan imam Al-Ghazali dengan pendekatan spiritual dan etika Islam, keduanya sama-sama berbicara tentang bagaimana manusia berjuang memahami dan mengendalikan dirinya. Melalui perbandingan ini, serta menemukan titik kesamaan dan perbedaan mendasar dalam memahami kepribadian.

PEMBAHASAN

Teori kemanusiaan Sigmund Freud menekankan struktur dan interaksi dalam jiwa manusia, yang terdiri dari tiga bagian utama: id, ego, dan super ego. Mengandung dorongan dan naluri biologis—seperti impuls seksual dan agresif—id merupakan komponen yang esensial dan fundamental. Ia berjalan berdasarkan prinsip kenikmatan terlepas dari isu moral atau realitas. Bagian dari kesadaran yang disebut ego bekerja untuk menyeimbangkan keinginan id dengan kondisi eksternal; ego berjalan berdasarkan prinsip-prinsip realitas dengan tujuan mencapai kesenangan, yang diakui secara realistis dan sosial. Super ego memberikan arahan bagi ego untuk bertindak sesuai dengan standar dan cita-cita dengan memegang prinsip-prinsip moral dan etika di dalam diri kita.¹

Freud berkeyakinan bahwa tindakan manusia sangat dipengaruhi oleh pertentangan antara ketiga unsur tersebut, serta adanya dua lapisan yaitu alam sadar dan alam bawah sadar. Beragam motivasi mendasar manusia, terutama naluri dan pengalaman di masa kanak-kanak, tersimpan di dalam alam bawah sadar, sehingga memengaruhi sikap dan perilaku secara tidak sadar. Freud juga menyatakan bahwa manusia pada dasarnya lahir dengan dorongan naluriyah yang bersifat negatif dan merusak. Oleh karena itu, perkembangan psikologis serta interaksi

¹ "Mengenal Teori Kepribadian Menurut Sigmund Freud," accessed October 20, 2025, <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-teori-kepribadian-menurut-sigmund-freud>.

sosial sangat penting untuk mengatur dan mengarahkan dorongan tersebut agar individu dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat..²

Secara ringkas, teori kemanusiaan yang dikemukakan oleh Freud menekankan bahwa manusia merupakan makhluk psikologis dengan struktur kepribadian yang saling bertentangan. Dalam hal ini, id menggambarkan dorongan naluri yang mendasar, super ego mencerminkan kontrol moral, dan ego berfungsi sebagai perantara yang mengatur keduanya agar sejalan dengan realitas dan norma sosial. Pertentangan dan keseimbangan antara ketiga aspek ini menciptakan keunikan serta perkembangan karakter masing-masing individu.³

Teori kepribadian manusia menurut Al-Ghazali memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki jiwa yang tersusun dari beberapa elemen utama, yaitu kalbu (hati), ruh (jiwa), akal (pikiran), dan nafsu (ingin atau hasrat). Menurut Al-Ghazali, hati memiliki peran sebagai pusat kesadaran dan sebagai tempat cahaya ilahi yang membimbing manusia menuju kebaikan dan kebenaran. Ruh merupakan elemen spiritual yang mengaitkan manusia dengan Tuhan. Akal berfungsi sebagai sarana untuk merenungkan dan membuat keputusan yang berkaitan dengan moralitas. Nafsu adalah dorongan emosional dan keinginan yang memengaruhi tingkah laku manusia.

Al-Ghazali mengelompokkan jiwa manusia ke dalam beberapa tingkatan atau jenis, antara lain:

1. Nafs ammarah adalah keadaan jiwa yang dipengaruhi oleh keinginan dan hawa nafsu negatif.
2. Nafs lawwamah (jiwa yang mulai menyadari dan menyesali kesalahan),
3. Nafs mutmainnah adalah jiwa yang damai dan tenang, yang telah bersih dari segala dosa.

Al-Ghazali memahami kepribadian sebagai produk dari interaksi dan pengendalian antara pikiran, perasaan, dan keinginan. Apabila perasaan dan pikiran dapat mengatur keinginan, maka individu akan memperoleh keseimbangan dan kesempurnaan diri sebagai manusia ideal. Namun, jika hasrat mengendalikannya, manusia berisiko untuk bertindak negatif dan menjauh dari tujuan hidup yang sesungguhnya. Proses pembersihan jiwa (tazkiyah al-nafs) memiliki peranan yang sangat penting dalam pemikiran Al-Ghazali sebagai cara untuk memperbaiki dan mengembangkan kepribadian agar menjadi seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dan etika. Dengan demikian, menurut Al-Ghazali, kepribadian tidak hanya berkaitan dengan aspek psikologi, tetapi juga melibatkan hubungan spiritual dengan Tuhan.⁴

Kesamaan dalam teori kepribadian manusia antara Al-Ghazali dan Sigmund Freud adalah pengakuan bahwa kepribadian terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan dapat bertentangan, yang pada gilirannya memengaruhi perilaku serta karakter individu. Berdasarkan pandangan Al-Ghazali, elemen fundamental dari jiwa manusia terdiri dari nafs (keinginan/nafsu biologis), qalb (hati/perasaan serta kesadaran mental), ruh (aspek spiritual), dan aql (akal/pemikiran logis). Freud membagi kepribadian menjadi tiga bagian: id (dorongan

² B. W. D., dan Anggraini, P. Prasasti, "Peran Id, Ego, Dan Superego Dalam Pembentukan Kepribadian Tokoh Asih Dalam Novel Lengkung Burung Kasuari Karya Nunuk Y Kusmiana," *Eстетika* 2, no. 1 (2019): 36, <https://doi.org/10.36379/estetika.v1i1>.

³ "Psiko21: Teori Psikoanalisis Klasik Menurut Sigmund Freud, Ditulis Oleh Khanza Savitra," accessed October 20, 2025, <https://spada.uns.ac.id/mod/assign/view.php?id=151595>.

⁴ Nurviyanti Cholid et al., "Konsep Kepribadian Al-Ghozali Untuk Mencapai Hasil Konseling Yang Maksimal," *Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 9, no. 1 (2018): 55–75.

naluri biologis), ego (kesadaran sebagai pengatur dan penengah), serta superego (nilai-nilai moral dan norma-norma sosial). Kesamaan tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

1. Kedua teori mengakui bahwa terdapat lapisan atau dimensi dalam jiwa yang berpengaruh terhadap perilaku manusia.
2. Nafsu dalam pandangan Al-Ghazali sebanding dengan id menurut Freud sebagai penggerak dari dorongan biologis yang mendasar.
3. Qalb dan ruh dalam pandangan Al-Ghazali menggambarkan aspek psikologis dan spiritual yang menyelaraskan serta memandu nafsu, serupa dengan peran ego dan superego dalam teori Freud yang menyeimbangkan dorongan dasar dengan realitas dan norma moral.
4. Keduanya memandang adanya konflik internal sebagai elemen krusial dalam perkembangan kepribadian dan tingkah laku.⁵

Perbedaan antara teori kepribadian manusia yang dikemukakan oleh Sigmund Freud dan Al-Ghazali terdapat pada fokus yang mereka utamakan serta cakupan konsep kepribadian yang mereka bentuk. Dapat dirumuskan seperti:

1. Dimensi kepribadian
 - a. Freud mengelompokkan kepribadian manusia menjadi tiga komponen utama: id (dorongan instinktif yang bersifat biologis), ego (kesadaran yang realistis dan mengatur keseimbangan), serta superego (nilai-nilai moral dan norma-norma sosial). Titik fokus Freud adalah pada sisi psikologis dan biologis manusia dengan mengesampingkan elemen spiritual.
 - b. Al-Ghazali mengelompokkan kepribadian manusia dalam konteks yang lebih luas yang mencakup qalb (hati, sebagai pusat kesadaran dan emosi), ruh (dimensi spiritual), nafs (nafsu serta keinginan biologis), dan aql (akal atau pemikiran logis). Menurut Al-Ghazali, dimensi spiritual merupakan elemen penting dalam pembentukan kepribadian.
2. Aspek spiritual
 - a. Freud tidak menganggap penting aspek spiritual, dan lebih menitikberatkan penelitian pada aspek psikologi yang bersifat ilmiah serta naluri biologis.
 - b. Al-Ghazali memosisikan elemen spiritual (ruh) sebagai bagian penting yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, yang perlu diperbaiki dan dibersihkan melalui proses tazkiyah (penyucian jiwa).
3. Proses pembentukan diri
 - a. Freud memandang kepribadian sebagai produk dari interaksi dan konflik antara id, ego, dan superego saat berhadapan dengan kebutuhan biologis, kenyataan, dan norma moral sosial.
 - b. Al-Ghazali menganggap bahwa pembentukan karakter terjadi melalui pengendalian dan penyucian keinginan oleh hati dan akal yang dipandu oleh jiwa, dengan tujuan mencapai insan kamil (manusia sempurna) melalui pembersihan jiwa.
4. Pendekatan metodologis dan tujuan

⁵ Miranty Karima, Tyara Izma Mahlida, and Muhamad Iqbal Firmansyah, "Similiarisasi Psikoanalisis Dengan Teori Jiwa Menurut Al Ghazali: Serupa Namun Tidak Sama Tyara Izma Mahlida Muhamad Iqbal Firmansyah," *Journal Islamic Education* 1, no. 4 (2023): 58, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>.

- a. Freud menerapkan pendekatan psikoanalisis untuk menganalisis perilaku manusia dengan mempertimbangkan dinamika psikologis internal dan pengalaman yang telah dilalui di masa lalu.
- b. Al-Ghazali menerapkan cara yang bersifat spiritual dan etis, dengan memberi perhatian pada pengembangan moral dan spiritual sebagai jalur untuk mencapai kesempurnaan manusia.

Secara ringkas, Freud menekankan elemen psikologis dan biologis tanpa mempertimbangkan dimensi spiritual, sedangkan Al-Ghazali menggabungkan dimensi spiritual sebagai inti dari pembentukan kepribadian yang menyeluruh. Perbedaan yang paling utama terletak pada pengakuan dan penekanan mengenai aspek ruhani yang hanya terdapat dalam pemikiran Al-Ghazali.⁶

KEIMPULAN

Untuk memahami lebih jelas kesamaan dan perbedaan antara teori kepribadian manusia menurut Sigmund Freud dan Al-Ghazali, berikut disajikan tabel perbandingan yang menggambarkan perbedaan fokus, struktur jiwa, serta pendekatan keduanya dalam memandang hakikat dan pembentukan kepribadian manusia.

Aspek	Sigmund Freud	Al-Ghazali	Kesamaan/perbedaan
Struktur kepribadian/ jiwa	Terdiri dari Id, ego dan super ego. <ul style="list-style-type: none"> • Id-dorongan naluri biologis. • Ego-penyeimbang antara id dan realitas • Super ego-moral dan norma sosial 	Terdiri dari nafs, qalb, ruh dan aql <ul style="list-style-type: none"> • Nafs-keinginan dan nafsu biologis • Qalb-pusat kesadaran dan emosi • Ruh-elemen spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhan • Aql-akal atau pokiran logis 	Keduanya melihat kepribadian sebagai sistem yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berinteraksi dan dapat bertentangan.
Fokus utama	Psikologis dan biologis. Menjelaskan perilaku melalui dorongan dan konflik batin.	Spiritual, moral dan etis. Menjelaskan perilaku melalui keseimbangan antara akal, hati dan jiwa.	Freud menekankan aspek duniawi, Al-Ghazali menambahkan aspek ketuhanan dan spiritual.
Peran dorongan/nafsu	Id menjadi sumber dorongan naluriah seperti seks dan agresi	Nafs menjadi sumber keinginan yang perlu dikendalikan oleh qalb dan aql.	Id=Nafs-keduanya menggambarkan dorongan dasar manusia yang perlu diatur.
Peran moral/spiritual	Super ego berfungsi mengatur perilaku	Ruh dan qalb menjadi pemandu moral sekaligus	Sama-sama memiliki sistem moral, tetapi Al-

⁶ Erit Aswadi, "Perbandingan Konsep Al-Ghazali Dan Sigmund Freud tentang Kepribadian Manusia Ditinjau Dalam Perspektif Konseling," 2012.

	sesuai nilai moral dan sosial, tetapi tidak bersifat spiritual.	penghubung dengan Tuhan.	Ghazali menambahkan dimensi ilahiah
Kesadaran dan konflik internal	Konflik antara id, ego dan super ego menciptakan dinamika kepribadian.	Konflik antara nafs, qalb dan akal memengaruhi kondisi jiwa manusia.	Keduanya menekankan adanya konflik batin sebagai faktor pembentuk kepribadian.
Lapisan jiwa/alam kesadaran	Membedakan antara alam sadar dan bawah sadar. Banyak perilaku dipengaruhi oleh bawah sadar.	Menyebutkan adanya tingkatan jiwa: nafs ammarah, nafs lawwamah dan nafs mutmainnah.	Sama-sama mengakui lapisan atau kepribadian yang memengaruhi perilaku.
Proses pembentukan diri	Terjadi melalui pengalaman masa kecil, konflik psikologis dan penyesuaian sosial.	Terjadi melalui penyucian jiwa (tazkiyah al-nafs) pengendalian hawa nafsu dan bimbingan spiritual.	Freud: perkembangan psikologis Al-Ghazali: perkembangan moral dan spiritual.
Pendekatan dan tujuan	Menggunakan metode psikoanalisis untuk memahami dinamika batin dan perilaku manusia.	Menggunakan pendekatan spiritual-etis untuk mencapai insan kamil (insan kamil)	Freud: ilmiah dan analitis Al-Ghazali: religius dan moral

Tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran ringkas mengenai titik temu serta perbedaan mendasar di antara kedua tokoh tersebut, baik dari sisi psikologis maupun spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswadi, Erit. "Perbandingan Konsep Al-Ghazali Dan Sigmund Freud tentang Kepribadian Manusiadinjau Dalam Persepektif Konseling," 2012.
- Cholid, Nurviyanti, Kata Kunci, ; Kepribadian, and Konseling Al-Ghazali. "Konsep Kepribadian Al-Ghozali Untuk Mencapai Hasil Konseling Yang Maksimal." *Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 9, no. 1 (2018): 55–75.
- Karima, Miranty, Tyara Izma Mahlida, and Muhamad Iqbal Firmansyah. "Similiarisasi Psikoanalisis Dengan Teori Jiwa Menurut Al Ghazali: Serupa Namun Tidak Sama Tyara Izma Mahlida Muhamad Iqbal Firmansyah." *Journal Islamic Education* 1, no. 4 (2023): 58. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>.
- "Mengenal Teori Kepribadian Menurut Sigmund Freud." Accessed October 20, 2025. <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-teori-kepribadian-menurut-sigmund-freud>.
- Prasasti, B. W. D., dan Anggraini, P. "Peran Id, Ego, Dan Superego Dalam Pembentukan Kepribadian Tokoh Asih Dalam Novel Lengkung Burung Kasuari Karya Nunuk Y Kusmiana." *Estetika* 2, no. 1 (2019): 36. <https://doi.org/10.36379/estetika.v1i1>.
- "Psiko21: Teori Psikoanalisis Klasik Menurut Sigmund Freud, Ditulis Oleh Khanza Savitra." Accessed October 20, 2025. <https://spada.uns.ac.id/mod/assign/view.php?id=151595>.